

Geliş Tarihi/Received Date

3 Mayıs 2025/ 30 May 2025

Kabul Tarihi/Accepted Date

10 Aralık 2025/ 10 December
2025

Yayın Tarihi/Publishment Date

31 Aralık 2025/ 31 December
2025

Bölüm/Section: Yönetim/Management

Makale Türü/Article Type: Araştırma/Research

Liderlik Tarzlarında Yaşanan Kaosun Düzeltilmesine Yönelik Yaklaşımlar*

Approaches To Correct The Chaos In Leadership Styles

Öğr. Gör. Dr. Elif ÜLER^{1*}, Prof. Dr. Ali AKDEMİR²

¹Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler, Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat, Türkiye

elif.uler@bozok.edu.tr

²İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

aliakdemir@arel.edu.tr

Özet

Liderlik kavramı insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Bu nedenle geçmişten günümüze insanların dikkatini çekmiş ve kavrama ilişkin araştırmalar yapılmasına neden olmuştur. Liderlik kavramının 14.yüzyılda İngilizce "lead" kelimesiyle literatüre girdiği bilinmektedir. Liderlik kavramına ilişkin akademik çalışmalar ise Sanayi Devrimiyle başlamıştır. 20.yüzyılda ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yaşanan değişimler sonrasında liderlik kavramına ilişkin farklı tanımlar yapılmış; bu tanımlardan yola çıkarak önce liderlik teorileri, ardından liderlik tarzları literatürde yer almaya başlamıştır.

Liderlik, en basit şekilde bir kişinin diğerlerini bir gerçekleştirmeleri için etkilemesi olarak ifade edilebilir. Bu etkileme sürecinde ise kişi doğuştan gelen yeteneklerini kullanabileceği gibi sonradan edinmiş olduğu yetenekleri de kullanabilmektedir. Liderin astlarına karşı sergilediği davranışlar olarak ifade edilen bu yöntemler kişiden kişiye farklılık gösterebilmekte ve liderin tarzını yansıtmaktadır. Liderlik üzerine yapılan çalışmaların artması ve lider davranışlarının incelenmesi beraberinde liderlik tarzlarının literatüre girmesine neden olmuştur. Bununla birlikte literatürde farklı isimlerle anılsa da lider davranışlarının ortak özellikler altında birleştiği görülmektedir.

* "Liderlik Tarzlarında Yaşanan Kaosun Düzeltilmesine Yönelik Yaklaşımlar" isimli çalışma 1-3 Kasım 2024 tarihinde İstanbul'da düzenlenen 3.Örgütlerin Yönetimi Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

** Yazışılan yazar/Corresponding author: Elif ÜLER

¹ <https://orcid.org/0000-0002-2536-544X>, ²<https://orcid.org/0000-0002-5188-3304>

Bu çalışmada literatürde yer alan liderlik tarzları ve özellikleri incelenmiş; liderlik alanındaki mevcut kaosu gidermek amacıyla Rensis Likert'in geliştirdiği liderlik modeli temel alınarak nihai liderlik tarzlarını belirlemeye yönelik yeni bir yaklaşım önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Liderlik Teorileri, Liderlik Tarzları

Abstract

Leadership is a concept as old as human history, and has been a subject that has attracted people's attention and motivated them to do research from the past to the present. It is known that the concept entered the literature with the English word "lead" in the 14th century. Academic studies on the concept of leadership began with the industrial revolution. In the 20th century, in parallel with the changes in the social and economic fields, different definitions were made regarding the concept of leadership, and based on these definitions, first leadership theories and then leadership styles began to take their place in the literature.

Leadership can be expressed in the simplest terms as a person influencing others to do a job. In this influencing process, a person can use their innate abilities as well as the abilities they have acquired later. These methods, which we have described as the behaviors the leader shows towards their subordinates, can vary from person to person and reflect the leader's style. The increase in studies on leadership and the examination of leader behaviors have led to the entry of leadership styles into the literature. However, it is seen that in most leadership styles expressed with different names in the literature, leader behaviors are gathered under common characteristics.

In this study, leadership styles and characteristics in the literature were examined and a new approach was developed to determine the final leadership styles integrated with Rensis Likert's leadership style in order to correct the current chaos.

Keywords: Leadership, Leadership Theories, Leadership Styles

1. Giriş

Liderlik kavramı insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Bu nedenle geçmişten günümüze kadar insanların dikkatini çekmiş ve kavrama ilişkin araştırmalar yapılmasına neden olmuştur. Kavramın 14.yüzyılda İngilizce "lead" kelimesiyle literatüre girdiği bilinmektedir [1]. Liderlik kavramına ilişkin akademik çalışmalar ise Sanayi Devrimiyle hız kazanmış [2] ve liderlik teorilerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu teorilerden ilki olan özellikler teorisine göre liderleri diğer kişilerden ayıran bazı özellikler vardır ve bu özellikler doğuştan gelmektedir. Bu özellikler; kişisel (samimiyet, dürüstlük, yargılar, kararlılık vb.), fiziksel (cinsiyet, yaş, boy, ırk vb.) ve yetenekler (zeka, hitabet, empati ve iletişim gücü vb.) olarak ele alınabilmektedir [3], [4]. İkinci olarak geliştirilen yaklaşım, davranışsal liderlik teorileridir. Bu teoriye göre liderliği şekillendiren unsur, liderin takipçilerine yönelik davranışlarıdır. Lider bu davranışları genetik özellikleri ile getirebileceği gibi sonradan da öğrenebilir [5]. Bu teori kapsamında yürütülen çalışmalarda etkili liderlik davranışlarının hangi unsurlardan oluştuğu araştırılmıştır. Durumsal liderlik teorilerinde ise liderin içerisinde yer aldığı çevre, örgüt ve sosyal şartlar göz önünde bulundurulmuş ve bu şartlara odaklanan çalışmalar gerçekleştirilmiştir [6]. Liderlik üzerine yapılan çalışmaların artması ve lider davranışlarının incelenmesi beraberinde liderlik tarzlarının literatüre girmesine neden olmuştur. Bununla beraber literatürde farklı isimler ile ifade edilen çoğu liderlik tarzında lider davranışlarının ortak özellikler altında toplandığı görülmektedir.

Liderlik kavramına ilişkin literatürde yer alan tanımlardan [7], [8], [9], [10] hareket ederek liderliği en basit şekilde "bir kişinin diğerlerini bir işi gerçekleştirmeleri için etkilemesi" olarak ifade etmek mümkündür. Bu etkileme sürecinde ise kişi doğuştan gelen yeteneklerini kullanabileceği gibi sonradan edindiği yeteneklerini kullanabilir. Liderin astlarına karşı davranışlarını ifade eden bu yöntemler kişiden kişiye farklılık gösterebilmekte ve liderin tarzını yansıtmaktadır. Çalışmada literatürde yer alan liderlik tarzları ve özellikleri incelenmiş olup, mevcut kaosu düzeltilmesine yönelik olarak Rensis Likert tarafından geliştirilen liderlik tarzı temel alınarak nihai liderlik tarzlarının belirlenmesine yönelik olarak yeni bir yaklaşım sunulmuştur. Bu nedenle bu çalışma liderlik literatüründeki kavramsal dağınıklığın giderilmesi, farklı isimlerle anılan liderlik tarzlarının ortak davranış kümelerine indirgenmesi bakımından önem taşımaktadır.

1.Kavramsal Çerçeve

1.1. Rensis Likert Liderlik Tarzı (Sistem 4 Modeli)

Rensis Likert liderlik tarzı, davranışsal liderlik teorileri arasında yer almaktadır. Rensis Likert, Michigan Üniversitesi çalışmaları içerisinde yer almıştır. Bu nedenle Sistem 4 yaklaşımını geliştirirken Michigan Üniversitesi çalışmalarından etkilenmiştir. Bununla birlikte Likert ve arkadaşları için örgütün sahip olduğu en önemli kaynakların insan ve sermaye olduğunu vurgulamıştır. Örgütlerin başarıya ulaşabilmesi için sahip olduğu bu kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi gerektiğini belirtmiştir. Likert, farklı niteliklere sahip 200'den fazla örgütün

yöneticileriyle anketler yapmış; bu verilerden hareketle örgütlerin özelliklerine göre lider davranışlarını sınıflandıran varsayımsal bir kategori oluşturmuştur [11], [12]. Sistem 4 modeli olarak ifade edilen bu modele göre liderin astlarına yönelik davranışlarını içeren kategoriler ve davranış biçimleri [13] Şekil 1’de verilmektedir.

Liderlik Değişkeni	Sistem-1 İstismarcı Otokratik	Sistem-2 Yardımsever Otokratik	Sistem-3 Katılımcı	Sistem-4 Demokratik
Astlara Güven	Astlara güvenmez.	Hizmetçi efendi arasındaki güven anlayışı vardır.	Astlara kısmen güvenir, fakat karar almada kontrolü elden bırakmaz.	Her konuda astlarına tam güven duyar.
Astların algıladığı serbestlik	Astlar iş konularını üstleriyle görüşmek için kendini serbest hissetmez.	İş konularında astlar kendilerini fazla serbest hissetmez.	Astlar kendilerini oldukça serbest hisseder.	Astlar kendilerini tamamen serbest hisseder.
Üstün astlarla olan ilişkisi	Sorunların çözümünde astların fikirlerini nadiren alır.	Astların fikrini bazen alır.	Genel olarak astların fikirlerini alır ve bu fikirleri kullanmaya çalışır.	Her zaman astların fikrini alır.

Şekil 1. Rensis Likert Sistem 4 Modeli

Şekil 1’de görüldüğü gibi Likert tarafından lider davranışları istismarcı otokratik (Sistem 1), yardımsever otokratik (Sistem 2), katılımcı (Sistem 3) ve demokratik (Sistem 4) olarak sınıflandırılmıştır. Liderlik değişkeni ise astlara duyulan güven, astların algıladığı serbestlik ve üst-ast ilişkisi bağlamında değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeye göre ise lider davranışları aşağıda açıklanmaktadır.

Sistem 1 tipi lider, istismarcı (toksik) ve otokratik bir liderdir. Lider ve astları arasında karşılıklı bir güvensizlik söz konusudur. Örgüte dair kararların hepsi lider veya üst kademe yöneticiler tarafından alınmaktadır. Astlar, tehdit, korku ve cezalandırma yoluyla çalıştırılmakta ve bu süreçte tehdit, korku ve cezalandırma ile motive edilmeye çalışılmaktadır. Örgütte yukarıdan aşağıya doğru tek yönlü bir iletişim söz konusudur.

Sistem 2 tipi lider, otokratik bir lider olmasına rağmen astlarına rağmen astlarına karşı yardımsever bir tutum sergiler. Bununla birlikte astlar üzerinde yine korku egemendir. Astların motivasyonunda cezalandırmanın yanı sıra ödüllendirme de motivasyon aracı olarak kullanılır. Astlar, lidere karşı zorunluluğa dayalı yüzeysel bir güven duyar. Lider yalnızca önemsiz konularda astların fikrini almakta veya karar vermelerine kısmen izin vermektedir. Bu nedenle sistem 1 tipi lidere kıyasla daha esnek görüne de astlar işin yapılışına ilişkin herhangi bir serbestliğe sahip değildir.

Sistem 3 tipi lider, astlarına karşı katılımcı bir tutum sergiler. Lider, astlarına kısmi bir güven duymakta ve örgütsel kararlarda onların görüşlerini almaktadır. Ancak örgüt için kritik öneme sahip kararlarda son söz yine lidere aittir. Lider, astların motivasyonunu artırmak için çoğunlukla ödüllendirme gücünü kullanırken, cezalandırma gücüne ise nadiren başvurur.

Sistem 4 tipi lider, demokratik bir yönetim anlayışı benimsemekte ve astlarına tam güven duymaktadır. Lider, örgüte ilişkin tüm kararlarda astlarının görüşlerini almakta ve onları karar süreçlerine aktif olarak dahil etmektedir. Bu liderlik tarzında astlar, hem iş süreçlerinde hem de fikir beyanında kendilerini serbest ve yetkilendirilmiş hissederler. Örgütte yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya iki yönlü güçlü bir iletişim ağı bulunmaktadır. Lider, astların motivasyonunu artırmak amacıyla teşvik ve ödüllendirme uygulamalarına başvurur.

1.2. Liderlik Modelleri

Literatürde yer alan bütün liderlik modelleri, liderliğe dair geliştirilen özellikler ve davranışsal liderlik teorilerini temel almaktadır. Bu bağlamda aşağıda bu teoriler kapsamında oluşturulmuş liderlik modellerine yer verilecektir.

1.2.1 Astlarına Yaklaşımına Göre Liderlik Modeli

Liderlerin astlarına sergilemiş oldukları davranış ve yaklaşımına göre liderlik modelleri otokratik, demokratik ve serbestiyetçi olmak üzere üç ana başlık altında incelenebilir. Bu modellere ilişkin detaylı açıklama aşağıda yer almaktadır.

1.2.1.1. Otokratik Liderlik

Lider, işgal etmiş olduğu pozisyona bağlı olarak bir otoriteye sahiptir [14], [15] ve örgütün işleyişine dair tüm sorumluluk ve yetki liderdedir [12]. Bu liderler genellikle bürokrasinin ve otoritenin yoğun olduğu örgütlerde görülür [16]. Örgütün yönetimine ilişkin kararlarda yetki liderdedir [15], [17]. Örgütün işleyişine dair tüm kararlar lider tarafından alınır. Bunun nedeni liderin astlarına güvenmemesi veya yetersiz görmesidir. Lider aldığı kararları ve yapılması gerekenleri astlarına bildirir. Astlarına karşı görev odaklı bir anlayış sergiler [18], [14]. Astların, lider tarafından belirlenmiş olan örgüt kurallarına, düzenlemelere ve standartlara uymaları beklenir [19]. Otokratik liderler kararlarında inatçıdır. Bu nedenle lider, astlarından vermiş olduğu tüm kararlara sorgulamadan uymalarını ve ona güvenmelerini bekler. Otokratik liderler, vermiş oldukları kararların uygulanmasında yasal, ödül, cezalandırma ve zorlayıcı güçlerini kullanırlar [20]. Bu liderlerin astlarına yaklaşımına göre sergilemiş oldukları davranışlar dört başlık altında ele alınabilir [21], [22]:

- Astların, örgüte ilişkin kararlarda yetkisi yoktur.
- Örgüt yönetimine ilişkin kararların hepsi lider tarafından alınır.
- Lider, örgütün işleyişine dair tüm süreçleri, uyulması gereken kuralları, yöntemleri ve standartları kendisi belirler.
- Lider tarafından astlara güvenilmez.

Yukarıda yapılan açıklamalar bağlamında otokratik liderlik tarzında temel belirleyici unsurun astlara karşı duyulan güven eksikliği ve karar yetkisinin merkezileşmesidir.

1.2.1.2. Demokratik Liderlik

Bu yaklaşımı benimseyen liderler, son kararı verme yetkisini korumasına [14] rağmen astlarına karşı “birliktelik” anlayışı çerçevesinde hareket ederler. Bu nedenle lider, örgütle ilgili önemli veya önemsiz tüm kararlarda astların fikirlerini alır, kararlarında onları destekler [23] ve karar süreçlerine dahil ederek sorumluluk almalarını sağlar. Bu durum liderlerin astlarına karşı duyduğu saygının bir sonucudur [24]. Lider ile astları arasında yukarıdan – aşağıya ve aşağıdan – yukarıya güçlü ve iyi bir iletişim söz konusudur. Lider, astların bilgilerine, yeteneklerine, deneyimlerine ve uzmanlıklarına güven duyar [10], [19]. Bu nedenle örgüte ilişkin sorumluluklar yetki devri yapılarak astlarla paylaşılır [25], bu durum lider tarafından astların düşüncelerine önem verildiğini gösterir.

Demokratik liderler astlarına karşı uzmanlık ve etkileme güçlerini kullanırlar. Pozisyonlarından gelen yasal güç, lider tarafından kullanılması gerekiyor ise doğru ve adil bir şekilde kullanılır. Bu durum astların lidere güvenini pekiştirir, astlar arasında lidere karşı güvensizlik duygusunun yok olmasına neden olur. Bununla birlikte lider tarafından astlara karşı cezadan çok ödüllendirme yöntemi kullanılır [26], [27], [28].

1.2.1.3. Serbestiyetçi Liderlik

Serbestiyetçi liderlik tarzı, en etkisiz liderlik tarzıdır. Lider örgütte sembolik olarak bulunur [29]. Bu liderler tarafından astların hiçbir kararına, işi nasıl yaptıklarına veya işin yapılış süreçlerine dair herhangi bir yönlendirme veya müdahalede bulunulmaz. Astlar lider tarafından örgüte ilişkin tüm konularda serbest bırakılmıştır [30]. Lider, astlara tam sorumluluk vermiş olduğu için örgüte dair hiçbir sorumluluğu almaz veya sorumluluk almaktan kaçınır. Bu liderlik tarzı eğitim seviyesinin yüksek olduğu, meslekte uzmanlaşmış ve sorumluluk bilincine sahip kişilerin olduğu örgütlerde yaratıcılığı geliştirdiği için etkili olabilmektedir [31]. Bununla birlikte eğitim seviyesinin düşük, işin yapılışına ilişkin yönlendirmeye ihtiyaç duyulan örgütlerde ise kaosun yaşanmasına neden olan bir tarzıdır [32].

Liderlerin astlarına yaklaşımına ilişkin olarak yukarıda açıklanan bilgiler kapsamında otokratik, demokratik ve serbestiyetçi liderlerin genel özellikleri Şekil 2. de verilmektedir [33].

Otokratik	Demokratik	Serbestiyetçi
Bütün politikalar lider tarafından belirlenir.	Bütün politikacılar liderin yöreklendirmesi ve grup kararı ile olur.	Liderlerin en az katılımıyla bireylere ve gruba kararlara katılımı en geniş özgürlük tanımı.
Hareket tarzı her seferinde otorite tarafından bildirilir. Gelecekte ne olacağı daima belirsizdir.	Tartışma sırasında hareket perspektifi kazanılmıştır. Grup, amaca yönelik adımlarını bilir ve teknik yardım gerektiğinde lider iki veya daha fazla alternatif süreci seçime sunar.	Lider tarafından çeşitli materyaller temin edilir. Kendisinden sadece bu bilgiler elde edilir. Çalışmanın diğer kısımlarında yer almaz.
Lider genelde her görevi belirler. Her bireye kimin yardım edeceğini de belirler.	Bireyler kiminle çalışacaklarını seçmekte özgürdürler. Çalışmanın nasıl sürdürüleceği ve görev dağılımının nasıl olacağı gruba bırakılır.	Liderler hiçbir şekilde işin yapılışına karışmaz.
Bireylerin işlerini değerlendirirken üstün gelen taraf her zaman kendisidir.	Eleştirilerde ve övgülerinde objektiftir. Olayları esas alır. Grupta içtenlikle fazla iş yapmadan yer alır.	Kendisine sorulmadan bireyler hakkında yorum yapmaz. Olayları değerlendirme ve düzeltme gibi durumlarına girmez.

Şekil 2. Astlarına Yaklaşımına Göre Liderlik Biçimleri

1.2.2. Karizmatik Liderlik

Bu liderlik modelinin gelişiminin temelinde de Weber'in otoriteye ilişkin yapmış olduğu sınıflandırmada kullandığı "karizmatik otorite" kavramı yer almaktadır [34]. Weber tarafından karizma yaratıcı tarafından kişiye sunulmuş bir hediye veya yetenek şeklinde tanımlanmıştır. Karizma, kişinin genetik olarak doğuştan sahip olduğu ve onu diğer kişilerden ayıran bir lütuftur [35]. Bu liderler, cesaretli, kendine güvenen, güven ve saygı duyulan, etik değerlere sahip, iletişim ve ikna yeteneği yüksek, alışılmışın dışında risk alan kişilerdir [36], [37], [38]. Karizmatik liderler, belirsizliklerin yaşandığı kriz durumlarında ortaya çıkar ve çevrelerindeki kişileri etkileri altına alarak onları yönlendirirler [39], [40]. Belirsizlik yaşanan durumlarda liderin sahip olduğu cesaret, inandırıcılık, alışılmışın dışında davranışlar ve söylemler astların etkilenmesine ve heyecanlanmasına neden olur [40], [41]. Bu nedenle kriz dönemlerinde karizmatik liderlerin etkinliği daha fazladır [42]. Karizmatik liderlerin astları üzerinde oluşturduğu etkiler aşağıdaki gibidir [43]:

- Astlar, lider ve kararlarına sorgusuz bir şekilde güvenir,
- Astlar, lideri sıra dışı özellikleri nedeniyle "lider" olarak benimsemişlerdir.
- Astlar, liderin ve kararlarının doğruluğuna inanır. Bu nedenle buldukları örgüte faydalı olabilmek için tüm performanslarını sergiler.
- Astlar, örgüt için göstermiş oldukları özverinin önemli olduğunu düşünürler.

1.2.3. Paternalist (Babacan) Liderlik

Paternalizm kavramı, literatürde "hayırsever diktatörlük", "babacanlık" ve "meşru otorite" kavramlarıyla yer bulmaktadır [44], [45]. Paternalizm genellikle güç mesafesinin fazla/yüksek olduğu toplumlarda görülmektedir. Bu nedenle paternalistik (babacan) liderlik modeli de kültüre özgü bir liderlik modelidir. Güç mesafesinin fazla/yüksek olduğu toplumlarda üst-ast ilişkisi; ebeveyn-evlat, usta-çırak ve öğretmen-öğrenci ilişkisini çağrıştırmaktadır [46], [47]. Paternalist (babacan) liderler buldukları örgütlerde astlarını ve çalışma arkadaşlarını aileleri gibi görür ve buna göre davranışlar sergiler [48], [49]. Bu çerçevede liderin görevleri; astı korumak, yönlendirmek, yol göstermek hatta takipçileri için iyi olacağına ilişkin kararları almaktır. Astların lidere karşı görevi ise sadakat, itaat bağlılıktır [50]. Lider, astların hem iş hem özel hayatında yönlendirici olarak yer almaktadır [42]. Paternalist liderlik, literatürde otorite, ahlak ve yardımseverlik boyutlarıyla ele alınmaktadır. Otorite, astlar üzerindeki kesin kontrolü; ahlak, bencil olmayan ve erdemli davranışları; yardımseverlik, asta karşı iş ve özel hayatında kucaklayıcı ilgiyi ifade etmektedir [51].

1.2.4. Otantik Liderlik

Otantiklik; kişinin kendine ve günlük hayatında çevresine karşı dürüst olması buna bağlı olarak da geliştirdiği değer, inanç, duygu, düşünce gibi kişisel deneyimlerine dayalı davranışlar sergilemesidir [52], [53], [54]. Bu özellikler bağlamında otantik liderler de astları tarafından güvenilen, ahlaki standartları olan, dürüst ve saygı duyulan kişiler olarak ifade edilmektedir. Otantik liderlik, astların lidere ilişkin yapmış olduğu tanımlama sonucu oluşmaktadır [53], [55]. Bu liderlerin en büyük özellikleri etik ve ahlaki değerlere önem vermeleri ve buna göre davranışlarıdır. Bu davranışlar çerçevesinde liderin, astları ile kurmuş olduğu ilişki şeffaftır. Bu nedenle astlara ilişkin alınan kararlar tarafsız bir şekilde alınır [56], [57], [58]. Liderler, astlarına karşı kendini açık bir şekilde ifade eder ve astların motivasyonunu artırır [59]. Liderin bu davranışları zaman içerisinde astlar tarafından benimsenir ve astların da lidere karşı davranışı şeffaf, etik ve ahlaki değerleri içerir [60].

1.2.5. Etik Liderlik

Etik, ahlakla ilgi bir kavramdır. Neyin doğru, neyin yanlış, neyin iyi neyin kötü olduğuna dair kabul edilmiş olan standart ve ilkeleri içermektedir [61], [62]. Bu bağlamda etik, kişilerin sergilemiş olduğu davranışlarda doğruyu veya yanlış, iyiyi veya kötüyü tanımlayan ahlaki değerler bütünü olarak ifade edilebilir. Etik liderler ise iş ve özel hayatı kapsamında kurmuş olduğu ilişkiler de güvenilir, dürüst, ahlaka uygun davranışlar sergileyen, insan odaklı düşünceler geliştiren, çevresindekilerin haklarına saygı duyan ve çevresindekileri bu doğrultuda yönlendiren kişilerdir [63], [64]. Etik liderler; astlarını cesaretlendiren, teşvik eden, güçlendiren ve yol gösteren kişilerdir [65]. Böylece astlara sorumluluk duygusu aşılanarak kendi kendilerine yetmeleri sağlanır [66]. Aynı zamanda etik liderler iş süreçlerin de başkalarının onur ve haysiyetine önem verir, saygı gösterirler [65]. Bu nedenle astlar, örgütün amaçlarına ulaşılabilmesi için evrensel değerler çerçevesinde yönlendirilir. Bu bağlamda etik liderler, korku, kin, açgözlülük gibi olumsuz veya toksik olarak ifade edilen davranışlar yerine adalet, eşitlik, özgürlük gibi değerler çerçevesinde davranışlar sergiler ve astlarını da bu değerler çerçevesinde yönlendirirler [67].

1.2.6. Toksik Liderlik

Toksik liderler; kindar, kendini beğenmiş, kötü niyetli, bağırarak, tehdit eden, kasıtlı davranışlarla astlarını engelleyen, kendi çıkarlarını düşünen, endişeli, huzursuz ve şikayetçi davranışlar gösteren kişilerdir [68], [69], [70]. Bu nedenle bu liderlik modelinde liderin yıkıcı davranışları ön plana çıkmaktadır. Toksik lider, kendi çıkarları doğrultusunda motivasyonunu sağlayan, bulunduğu örgüte faydası olmayan, zararlı davranışlarıyla örgüt içerisinde dedikoduların olmasına, yaratıcılığın ve örgüte bağlılığın azalmasına neden olan kişilerdir [71]. Lider, takipçilerine karşı teşvik edici davranışlar yerine otoriter, istismarçı, öngörülemez ve yıkıcı davranışlar sergiler. Bu davranışlar sonucunda örgütte yaratıcılık, iş tatmini, bağlılık, performans azalır ve astlar çaresizlik hissi, kaygı, depresyon ve bazı fiziksel rahatsızlıklar ile mücadele etmek zorunda kalır [72]. Lider ödüllendirme gücünü ancak kendisiyle aynı düşüncede olan astlar için kullanır, kendinden farklı düşünceye sahip astlar üzerinde ise cezalandırma gücünü kullanır [73].

2.1. Rensis Likert Liderlik Tarzı ile Entegre Nihai Liderlik Tarzları

Her liderin astlarına karşı sergilemiş olduğu liderlik davranışı kişiliğinden, deneyimlerinden ve örgüt yapısından kaynaklı olarak farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle de her liderlik modelinde liderin astlarına göre davranışı farklılık gösterir. Yardımsever, karizmatik veya etik bir lider astlarına karşı otokratik olabileceği gibi demokratik bir davranışta sergileyebilir. Yine demokratik bir lider örgüte ilişkin kararları tamamen astlarına bırakabileceği gibi astların fikirlerini alarak son sözü söyleyen de olabilir. Literatür de liderlik tarzlarına ilişkin yaşanan kaosun önüne geçebilmek amacıyla bu çalışmada Rensis Likert liderlik tarzı ile entegre nihai liderlik tarzlarına ilişkin yeni bir yaklaşım sunulmuştur. Bu bağlamda liderlik tarzları otokratik ve demokratik olmak üzere iki ana başlık ve alt başlıklar kapsamında açıklanmıştır.

2.1.1. Otokratik Liderlik Tarzı

Otokratik liderlik yukarıda da açıklandığı gibi karar yetkisinin ve son sözün lider tarafından söylendiği bir liderlik tarzıdır. Otokratik liderlik tarzı örgütlerde iki şekilde görülebilir. Bunlar; İstismarçı-Toksik Liderlik Tarzı ve İlimli-Paternalistik-Etik-Karizmatik-Otantik Liderlik Tarzı'dır. İlgili başlıklar altında bu liderlik tarzlarına değinilmiş olup, bu tarz liderlerin astlarına karşı sergilemiş oldukları davranışlara Tablo 1'de yer verilmiştir.

2.1.1.1. İstismarçı-Toksik Liderlik Tarzı

Bu tarz liderler astlarına güvenmez bu nedenle kontrol her zaman liderdedir. Örgüte yönelik önemli veya önemsiz kararlarda son sözü söyleyen her zaman liderdir. Bu durum örgüte ilişkin amaçların, hedeflerin, strateji, taktik ve politikaların lider tarafından belirlenmesine neden olur. Bu süreçlerde astların hiçbir söz hakkı yoktur. İstismarçı liderlik ve toksik liderlik tarzı farklı kelimeler ile ifade edilse de aynı kavramlardır. İstismarçı veya toksik liderler, genel olarak kötü niyetli, kendilerini aşırı beğenen, astlarına karşı öngörülemez davranışlar sergileyen, kendi çıkarlarını ön planda tutan ve çıkarlarını korumak için astlarını kullanan kişilerdir. Bu liderlerin yer aldığı örgütlerde astlar arasında korku hakimdir [74].

2.1.1.2. İyimser-İlimli-Otokratik-Babacan-Paternalistik-Karizmatik-Otantik-Etik Liderlik Tarzı

İyimser-ılimli liderlik tarzı babacan, paternalistik, karizmatik, otantik, etik liderlik tarzlarını benimsemiş liderler genel olarak aynı davranışları sergilemektedir. Bu tarz liderler, yönetsel süreçlere ilişkin kararları kendileri olsa da astlarına güvenen, tatlı-sert kişilerdir. Bu nedenle astlar tarafından saygı duyulan ve sevilen kişilerdir. Lider, yönetimle ilgili kararlar da şeffaflık ilkesini ve etik değerleri benimsemiştir. Astları ile olan ilişkilerin de ılımlı ve iyimser davranışlar sergiler. Örgütte korku yerine saygı egemendir.

2.1.2. Demokratik Liderlik Tarzı

Demokratik liderlerin merkezinde insan vardır. Bu nedenle demokratik liderler astlarına güvenen, yetki devri yapan, onları karar süreçlerine dahil eden, astların fikirlerine önem veren ve kendilerini geliştirmelerine destek olan liderlerdir. Bu liderlik tarzı da örgütlerde iki şekilde görülebilmektedir. Bunlar; Katılımcı Demokratik Liderlik Tarzı ve Ekstrem-Serbestiyetçi Liderlik Tarzı'dır. **2.1.2.1. Katılımcı Demokratik Liderlik Tarzı**

Bu liderler, astlarına karşı güven duyar, astların fikirlerine ve görüşlerine değer verirler. Bu nedenle yönetimle ilgili kararlarda astların fikirlerini almır, bunlar değerlendirilir ve akabinde karar verilir. Son söz lider tarafından söylene de kararlarda astların düşünceleri ve fikirleri göz önünde bulundurulur. Liderin astların bilgisine ve yetkinliğine ilişkin güveni tamdır. Astlar bazı kararlarda tam yetkili kılınır, dolayısıyla örgütte yetki devri söz konusudur. Örgüt içinde aşağıdan – yukarıya ve yukarıdan – aşağıya iyi bir iletişim vardır. Liderin astlar üzerinde ki gücü uzmanlığından gelmektedir. Bu nedenle teşvik ve ödüllendirme ile astların motivasyonu sağlanmaya çalışılır.

2.1.2.2. Ekstrem – Serbestiyetçi Demokratik Liderlik Tarzı

Bu tarzı benimsemiş olan liderler örgütte pasif durumda yer almaktadır. Yönetimsel kararlara ilişkin olarak lider sorumluluk almamakta, bunun yerine yetki devriyle sorumluluğu astlarına bırakmaktadır. Lider iş yapış süreçlerine, örgütün amaçlarına, hedeflerine, stratejilerine bağlı olarak astlarına bilgi aktarır fakat yönlendirme de bulunmaz. Bu nedenle bu tarz liderler örgütler de sembolik olarak bulunmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında liderlik tarzlarına bağlı olarak liderlerin astlarına karşı sergilediği davranışlar Tablo 1'de verilmektedir.

Tablo 1. Likert Sistem 4 Modeli ile Entegre Nihai Liderlik Tarzları

<p>OTOKRATİK LİDERLİK</p> <p>Otokratik liderler, örgüt içindeki tüm kararlarda son sözü söyleyen yöneticilerdir. Örgüt içerisindeki iletişim, emir-komuta zincirini kapsamında yukarıdan aşağıya doğru tek yönlüdür. Lider, sahip olduğu pozisyonun getirdiği yasal gücü yoğun şekilde kullanır. Astların motivasyonu genellikle ceza, tehdit veya ödül gücü kullanılarak sağlanır. Örgütte yetkinin tamamen liderde olması, hızlı karar almaya olanak tanır.</p>	<p>İstismarcı – Toksik Liderlik Tarzı</p> <p>*Lider; kendini beğenmiş, bağırın, tehdit eden, açgözlü, kindar ve kötü niyetli davranışlar sergiler.</p> <p>*Lider; astlarına karşı sürekli yıkıcı, eleştirel yaklaşıp.</p> <p>*Liderin kendi çıkarları ön plandadır.</p> <p>*Liderle aynı düşüncede olan astlar ödüllendirilir. Farklı düşüncede olan astlar cezalandırılır.</p> <hr/> <p>İlımlı Otokratik Liderlik Tarzı (İyimser-İlımlı-Otokratik-Babacan-Paternalistik-Karizmatik-Otantik-Etik Liderlik Tarzı)</p> <p>*Liderin kalıtsal olarak sahip olduğu yeteneklerinin yanı sıra ahlaki ve evrensel değerlere sahiptir.</p> <p>*Lider, yeteneklerine ilişkin farkındalık sahibidir.</p> <p>*Geleceğe yönelik olumlu düşünceleri vardır, örgüte ilişkin amaçların gerçekleşmesinde saygı ve dürüstlük ön plandadır.</p> <p>*İş ve özel yaşantısında dürüst, şeffaf, adil ve eşit davranır. Astlarını da bu şekilde davranışlara teşvik eder.</p> <p>*Astlarına güvenir fakat kararlarda son söz liderdedir.</p> <p>*Genellikle ödüllendirme gücü kullanılır, cezalandırma gücü astların yararına olacak durumlarda tercih edilir.</p>
<p>DEMOKRATİK LİDERLİK</p> <p>Demokratik liderler, görevlerine ilişkin uzmanlık gücüne sahip olduklarından özgüvenleri yüksektir. Kontrolü ellerinde bulundursalar da astlarına güvenir, karar süreçlerine dahil eder, yetki devri yapar, yaratıcılığı ve yenilikçiliği teşvik ederler. Örgütte “birliktelik” anlayışı egemen olur. Astların motivasyonun da ödüllendirme ve teşvik etme uygulanır.</p>	<p>Katılımcı Demokratik Liderlik</p> <p>* Lider, astlarına güvenir, örgütte “birliktelik” düşüncesi egemendir.</p> <p>*Astlar karar süreçlerinin tümünde yer alır, gerekli durumlarda yetki devri söz konusudur.</p> <p>*Lider, pozisyonundan kaynaklı gücün kullanımında adil ve eşitlikçidir.</p> <p>*Örgütteki iletişim ağı yukarıdan – aşağıya ve aşağıdan- yukarıya şeklindedir.</p> <p>*Lider, uzmanlık gücüne sahiptir. Astların motivasyonunda ödüllendirme ve teşvik kullanılır.</p> <hr/> <p>Ekstrem –Serbestiyetçi Demokratik Liderlik</p> <p>*Lider, örgüte ilişkin kararlarda sorumluluk almaz.</p> <p>*Lider, astların ihtiyaçlarıyla ilgilenmez.</p> <p>*Örgütün amaç ve hedefleri astlara bildirilir fakat lider tarafından yönlendirme yapılmaz. Astlar, iş süreçlerini kendi yöntemleri ile gerçekleştirir.</p> <p>*Lider, sembolik olarak bulunmaktadır. Örgütteki tüm süreçlere ilişkin yetki devri söz konusudur.</p> <p>*Yaratıcılığın ön planda olduğu işlerde astların motivasyonunu artırmaya ve kapasiteyi ortaya çıkarmaya olanak sağlar.</p>

3.Sonuç

Bu çalışmada, liderlik tarzlarında yaşanan kaosun düzeltilmesine yönelik olarak Rensis Likert'in Sistem 4 Modeli temel alınarak liderlik tarzlarına ilişkin bir yaklaşım geliştirilmiştir. Yapılan literatür incelemesinde liderlerin astlarına karşı sergilemiş oldukları davranışların otokratik ve demokratik olmak üzere iki ana başlık altında toplandığı gözlenmiştir. Liderlerin astlarına karşı sergilemiş olduğu otokratik ve demokratik davranışların astlar ile olan iletişim, karar süreçleri, astlara karşı kullanılan güç kaynakları ve astlara olan güven düzeyi gibi kritik boyutlarda birbirinden farklılaştığı gözlenmiştir. Bu doğrultuda Likert Sistem 4 Modeli tekrar yorumlanarak "Likert Sistem 4 Modeli ile Entegre Nihai Liderlik Tarzları" adlı yeni bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bu bağlamda liderlerin astlarına karşı sergilemiş olduğu davranışlar öncelikle otokratik ve demokratik olarak iki başlık altında ele alınmıştır. Akabinde astlarına karşı otokratik davranışlar sergileyen liderler istismarcı otokratik ve ılımlı otokratik (İyimser-İlımlı-Otokratik-Babacan-Paternalistik-Karizmatik-Otantik-Etik Liderlik Tarzı) liderlik tarzı olarak sınıflandırılmıştır. Astlarına karşı demokratik davranışlar sergileyen liderler ise katılımcı demokratik ve ekstrem-serbestiyetçi demokratik liderlik tarzı olarak sınıflandırılmıştır. Yapılan bu sınıflandırmaya ilişkin bulgular ve liderlerin astlarına karşı davranışları Tablo 1'de verilmiştir.

Otokratik liderlik davranışı örgütlerde iki farklı şekilde ortaya çıkabilmektedir. İstismarcı-Toksik liderlik tarzını benimseyen liderlerin olduğu örgütlerde astlara karşı güvensizliğin olduğu ve liderin kontrol odaklı bir yaklaşım sergilediği görülmektedir. Bunun sonucunda astlarda kaygı, motivasyon kaybı ve örgütsel bağlılıkta azalma gibi durumların ortaya çıkması söz konusudur. Çalışmanın önemli bulgularından biri de literatürde farklı isimler ile anılsa da babacan-paternalistik-karizmatik-etik ve otantik liderlerin genel hatları ile astlarına aynı davranış kalıplarını sergilemeleridir. Çalışmada, bu beş liderlik tarzı bir başlık altında toplanarak "ılımlı otokratik liderlik tarzı" olarak yeni bir yaklaşım geliştirilmiştir. İlimli otokratik bir lider önemsiz konularda astların düşüncelerini alan, yeri geldiğinde astlarına danışan fakat son sözü kendisi söyleyen, yaptırım olarak cezanın yanında ödüllendirmeyi de kullanan kişilerdir.

Demokratik liderlik davranışı da örgütlerde iki farklı şekilde ortaya çıkabilmektedir. Katılımcı demokratik liderlik tarzını benimseyen liderler astlarını örgütün amaç ve hedeflerine uygun olarak yönlendiren, astların her konu da fikrini alan, uzmanlığından gelen gücü kullanan, astları ile iyi bir iletişimi olan ve adaletli davranan kişilerdir. Bu liderlerin olduğu örgütlerde motivasyonun ve örgüte bağlılığın artacağı öngörülmektedir. Ekstrem demokratik liderler ise astlarına karşı hiçbir sorumluluk duymayan, her konuda onları serbest bırakan, örgütün amaç ve hedeflerine ilişkin astlarını yönlendirmeyen, yetki almaktan kaçınan, yoğun olarak astlarına yetki devrinde bulunan, örgütte sembolik olarak bulunan kişiler olduğu görülmüştür. Bu liderlik türünün yüksek uzmanlık gerektiren işlerde başarılı olacağı ve yenilikçiliği artıracığı öngörülmektedir. Bununla birlikte liderin yönlendirmesine ihtiyaç duyulan işlerde ise bir kaos oluşturacağı düşünülmektedir.

Liderlerin astlarına otokratik veya demokratik yaklaşımı aynı zamanda liderin tarzını belirlemektedir. Bir lider otokratik bir yaklaşım sergiler iken istismarcı olabileceği gibi yardımsever de olabilir. Demokratik bir lider astlarını karar süreçlerine dahil ederek katılımcı bir lider olabileceği gibi, yönetsel süreçlerde yetki devri yaparak serbestiyetçi bir lider de olabilir. Bu nedenle literatürde liderlik tarzları farklı isimler ile anılsa da liderin davranışlarını şekillendiren onun astlarına karşı yaklaşımıdır. Bu bağlamda yapılan bu sınıflandırmanın daha kapsamlı olarak test edilebilmesi ve liderlik literatürüne katkı sağlayabilmesi için araştırmacılara nitel ve nicel araştırma yöntemleriyle yaklaşıma uygun bir ölçek geliştirilmesi, ölçeğin farklı kültür ve sektörlerde uygulanması önerilir.

4.Kaynaklar

- [1] Ayan, A. Liderlik Tarzlarının Örgütsel Sessizlik ve Tükenmişlik Düzeyi Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması. Doktora Tezi. Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye, 2013.
- [2] Avcı, U., Topaloğlu, C. "Hiyerarşik kademelere göre liderlik davranışlarının algılama farklılıkları: otel çalışanları üzerinde bir araştırma". *Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*. 1, 1-20, 2009.
- [3] Abdullah A. İşletmelerde Karizmatik Liderin Çalışan Motivasyonuna Etkisi ve Lojistik Sektöründe Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2013.
- [4] Demir, C., M. Kemal, Y. ve Çevirgen, A. "Liderlik yaklaşımları ve liderlik tarzlarına ilişkin bir araştırma". *Alanya İşletme Fakültesi Dergisi*. 2(1), 129-152, 2010.
- [5] Doğan, S. Kadın Yöneticilerin Örgütsel Psikolojik Sermaye Düzeyleri ve Cam Tavan Algılarının Liderlik Tarzları Bağlamında İncelenmesi. Doktora Tezi. Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye, 2020.
- [6] Gün, İ., Arslan, Ö. "Liderlik kuramları ve sağlık işletmelerinde liderlik". *Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi*, 5(3), 217-226, 2018.
- [7] Armstrong, M. *Human Resource Management Practice*. 10th Edition. London, England, Kogan Page, 2006.
- [8] Akdemir, A. *Kavramsal Açından Yönetim*. Editörler: A. Akdemir, A. Örgütlerin Yönetimi, 13-60, İstanbul, Türkiye, Beta Basım Yayın A.Ş.,2018.
- [9] Koçel, T. *İşletme Yöneticiliği*. İstanbul, Türkiye, Beta Yayınları, 2018.

- [10] Yukl, G. *Örgütlerde Liderlik*. Ş., Çetin ve R. Baltacı (çev.). Ankara, Türkiye, Nobel Kitapevi, 2018.
- [11] Bakan, İ., Bulut, Y. "Yöneticilerin uyguladıkları liderlik yaklaşımlarına yönelik algılamaları: likert'in yönetim sistemleri yaklaşımı'na dayalı bir alan çalışması". *İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi*, 31, 151-176, 2004.
- [12] Eren, E. *Yönetim ve Organizasyon (Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar)*. İstanbul, Türkiye, Beta Yayınları, 2019.
- [13] Yıldız, Ö. Örgütlerde Rekabet Stratejilerinin Örgütsel Performansa Etkisinin Liderlik Tarzları ve Liderlik Görevleri Bağlamında İncelenmesi. Doktora Tezi. İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2021.
- [14] Tunçbilek, M. M., Kaya, M. "Otoriter, demokratik ve serbest bırakıcı liderlik ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki üzerine bir araştırma". *Journal of Politics Economy and Management*, 3(2), 31-52, 2020.
- [15] Pizzolitto, E., Verna, I., Venditti, M. "Authoritarian leadership styles and performance: A systematic literature review and research agenda." *Management Review Quarterly*, 73(2), 841-871, 2023
- [16] Paksoy, M. *Liderlik ve Motivasyon*. Ankara, Türkiye, Nobel Yayın Dağıtım, 2012.
- [17] Pierce L.J., Newstrom, W.J. *Leaders And The Leadership Process: Reading, Self-Assessments And Applications*. New York, USA, McGraw Hill Higher Education, 2000.
- [18] Dubrin, J.A. *Principles of Leadership*. Mason, England, Cengage Learning, 2013.
- [19] Aksel, İ. *Liderlik Teorileri*. Editörler: Serinkan, C. Liderlik ve Motivasyon: Geleneksel ve Güncel Yaklaşımlar. 33-62, 1. Baskı. Ankara, Türkiye, Nobel Yayıncılık, 2008.
- [20] Daft L.R., Marcic, D. *Understanding Management*. Orlando, USA, Harcourt Brace, 1998.
- [21] Maloş, R. "The most important leadership theories". *Annals of Eftimie Murgu University Resita, Fascicle II, Economic Studies*. 413-420, 2012.
- [22] Harms, P. D., Wood, D., Landay, K., Lester, P. B., Vogelgesang Lester, G. Autocratic. "Leaders and authoritarian followers revisited: a review and agenda for the future". *Leadership Quarterly*, 100-120, 2018.
- [23] Bakan, İ., Büyükebeş, T. "Liderlik türleri ve güç kaynaklarına ilişkin mevcut -gelecek durum karşılaştırması: eğitim kurumu yöneticilerinin algılarına dayalı bir alan çalışması". *KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*. 12 (19), 73-84, 2010.
- [24] Kondalkar, G.V. *Organizational Behaviour*. New Delhi, India, New Age International Publishers, 2007
- [25] Mullins, J.L. *Management And Organizational Behaviour*. Harlow, England, Prentice Hall, 2005.
- [26] Şahin, A., Temizel, H., Örselli, E. "Bankacılık Sektöründe Çalışan Yöneticilerin Kendi Liderlik Tarzlarını Algılayış Biçimleri İle Çalışanların Yöneticilerinin Liderlik Tarzlarını Algılayış Biçimlerine Yönelik Uygulamalı Bir Çalışma". 3. *Ulusal Bilgi Ekonomi Ve Yönetim Kongresi*, Eskişehir, Türkiye, 25-26 Kasım 2004.
- [27] Imran, M., Li, J., Bano, S., Rashid, W. "Impact of democratic leadership on employee innovative behavior with mediating role of psychological safety and creative potential". *Sustainability*, 17(5), 1879, 2025.
- [28] Romi, M. V., Alsubki, N., Almadhi, H. M., Propheto, A. "The linkage between leadership styles, employee loyalty, and turnover intention in healthcare industry". *Frontiers in Psychology*, 13, 1-5, 2022.
- [29] Sayılı H., Baytok, A. *Örgütlerde Liderlik Teori-Uygulama ve Yeni Perspektifler*. Ankara, Türkiye, Nobel Akademik Yayıncılık, 2014.
- [30] Yeniçeri Ö., Seçkin, Z. "Bilgideki hızlı değişimin yönetici/liderin karar alma sürecine etkileri üzerine bankacılık sektöründe bir uygulama". *Karadeniz Araştırmaları*. 8(29), 97-118, 2011.
- [31] Cinel, M. O. *Karizmatik Liderlik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılık Unsurları Üzerindeki Etkileri ve Bir Araştırma*. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye, 2008.
- [32] Zhang, J., Wang, Y., Gao, F.. "The dark and bright side of laissez-faire leadership: Does subordinates' goal orientation make a difference?". *Frontiers in psychology*, 14, 1-12, 2023.
- [33] Akdemir, A. *Liderlik ve Vizyon Yönetimi*. İstanbul, Türkiye, Beta Basım Yayın, 2018.
- [34] Özdemir, M., Pektaş, V. "Conger-Kanungo karizmatik liderlik ölçeğinin türk kültürüne uyarlama çalışması". *Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*. 2(1), 2-18, 2020.
- [35] Işık, B. *İlkokul Müdürlerinin Karizmatik Liderlik Özellikleriyle Okullarındaki Öğretmenlerin Motivasyonu Arasındaki İlişki*. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2016.
- [36] Keklik, B. "Sağlık hizmetlerinde benimsenen liderlik tiplerinin belirlenmesi: özel bir hastane örneği". *Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*. 14(1), 73-93, 2012.
- [37] Ceylan, A., Yöndem, G. E. "Kriz Yönetiminde liderlik ve karizmatik liderlik özelliklerinin kriz yönetimine etkisi". *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*. 14(79), 292-304, 2021.
- [38] Yavan, A. A., Sökmen, A., Bıyık, Y. "Karizmatik liderlik ve örgütsel özdeşleşmenin iş tatmini ve işten ayrılma niyetine etkisi". *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 10(1), 898-913, 2018.
- [39] Öztıp, İ. *Liderlik Tarzları ve Örgüt Kültürü Arasındaki Nitel Performans Üzerine Etkileri*. Yüksek Lisans Tezi. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kocaeli, Türkiye, 2008.
- [40] Klein, G., Deleghach, M. "Charismatic leadership is not one size fits all: The moderation effect of intolerance to uncertainty and furlough status during the COVID-19 pandemic". *Journal of Leadership & Organizational Studies*, 30(3), 297-313, 2023.

- [41] Sabuncuoğlu, Z., Tüz, M.V. *Örgütsel Psikoloji*. Bursa, Türkiye, Alfa Yayınları, 2008.
- [42] Mangundjaya, W. L., Supriyadi, T., Nugraha, A. C. W., Wicaksana, S. A. “Exploring resilience as a mediator between charismatic leadership and affective commitment to change”. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(1), 1-16, 2024.
- [43] Keçecioglu, T. *Lider ve Liderlik*. İstanbul, Türkiye, Okumuş Adam Yayıncılık, 2003.
- [44] Aycan, Z. *Paternalism Towards Conceptual Refinement And Operationalization*. Editörler: U. Kim, K.S. Yang, K.K. Hwang. Indigenous And Cultural Psychology Understanding People In Context 445-466. New York, USA, Springer Science and Business Media Inc. 2006.
- [45] Erben, G. S., Çalışkan, K. “An experimental study on the relationship between adult attachment styles and paternalistic leadership preferences”. *International Journal of Business and Social Science*, 6(11), 137-143, 2015.
- [46] Öz, E. Ü., Kılıç, B. Paternalist Liderliğin Çalışanların İş Tutumlarına Etkisi. 18. *Ulusal Yönetim ve Örgüt Kongresi*. Adana, Türkiye, 20-22 Mayıs 2010.
- [47] Köksal, O. “Bir kültürel liderlik paradoksu: paternalizm”. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*. 8(15), 101-122, 2011.
- [48] Yıldız, B., Bekmezci, M. “Babacan liderlik ile çalışmaya tutkunluk arasındaki ilişkide kolektif şükranın aracı etkisi”. *Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 1(1), 52-73, 2019.
- [49] Tunç, A., Yağar, S. D., Gerçek, E., Yağar, F. “The moderating role of paternalistic leadership in the relationship between job satisfaction and job stress among health workers in Gaziantep, Turkey”. *Work*, 79(3), 1491-1499, 2024.
- [50] Dedahanov, A. T., Fayzullaev, A. K. U., Abdurazzakov, O. S., Rakhmonov, D. A., Zakirova, O. “Paternalistic leadership styles and employee voice: the roles of trust in supervisors and self-efficacy”. *Sustainability*, 14(19), 2-14, 2022.
- [51] Avolio, B., Luthans, F., Walumbwa, F.O. *Authentic Leadership: Theory Building For Veritable Sustained Performance*. Working Paper. University Of Nebraska, USA, Lincoln, 2004.
- [52] Harter, S. *Authenticity*. Editörler: Snyder, C. S., Lopez, S. J. Handbook Of Positive Psychology 382-394. Oxford, England, Oxford University Press, 2002.
- [53] Kernis, M. H., Goldman, B. M. *A Multicomponent Conceptualization Of Authenticity: Theory And Research*. Editör: Zanna, M. P. Advances In Experimental Social Psychology. 283-357, San Diego, USA, Academic Press., 2006.
- [54] Goffee, R., G. Jones. “Managing authenticity: The paradox of great leaders”. *Harvard Business Review*. 83(12), 86-94, 2005.
- [55] Kiersch, C. E., Byrne, Z. S. “Is being authentic being fair? Multilevel examination of authentic leadership, justice, and employee outcomes”. *Journal of Leadership & Organizational Studies*. 22(3), 292-303, 2015.
- [56] Aydın, S. Satışta Kritik Başarı Faktörlerinin Satış Performansı Üzerindeki Etkilerinde Otantik Liderlik ve Algılanan Örgütsel Desteğin Rolünü Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama. Doktora Tezi. Maltepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2015.
- [57] Yetgin, M. A. “Örgütsel psikolojik sermaye ve destekleyici örgüt kültürünün otantik liderlikte rolü: Görgül bir araştırma”. *Third Sector Social Economic Review*. 51(2), 120-136, 2016.
- [58] Yeşiltaş, M., Kanten, P., Sormaz, Ü. “Otantik liderlik tarzının prososyal hizmet davranışları üzerindeki etkisi: Konaklama işletmelerine yönelik bir uygulama”. *Istanbul University Journal of the School of Business Administration*. 42(2), 333-350, 2013.
- [59] Bakan, İ., Doğan İ. *Liderlik Güncel Konular ve Yaklaşımlar*. Ankara, Türkiye, Gazi Kitapevi, 2013.
- [60] Baykal, E. “Otantik liderlik ve pozitif çıktılar: pozitif örgütsel davranış bakış açısı”. *Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 3(3), 42-64, 2017.
- [61] Yaman, A. “İç Denetçinin Yeni Rolü”. *Denetim*, 5, 9-16, 2010.
- [62] Özkalp, E., Kirel, Ç. *Örgütsel Davranış*. Bursa, Türkiye, Ekin Kitabevi Yayınları, 2016.
- [63] Brown, M. E., Mitchell, M. S. “Ethical and unethical leadership: Exploring new avenues for future research”. *Business Ethics Quarterly*. 20(4), 583-616, 2010.
- [64] Çeken, H., Sormaz, Ü., Yeşiltaş, M. “Etik liderlik ve örgütsel adaletin örgütsel sapma davranışları üzerindeki etkisi”. *Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*. 28, 18-39, 2012.
- [65] Erol, S., Kulualp, H. G. “Etik liderlik davranışının bazı değişkenler açısından incelenmesi”. *Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*. 9(2), 696-705, 2019.
- [66] Christian J. Resick, C. J., Hanges, P. J., Dickson, M.V., Mitchelson, J. K. “A crosscultural examination of the endorsement of ethical leadership”. *Journal of Business Ethics* (63), 345-359, 2006.
- [67] Güney, S. “Ahlaki liderliğin kavramsallaştırılması ve ahlaki yönetimde liderliğin rolü”. *Yönetim ve Ekonomi Dergisi*, 13(1), 135- 148, 2006.
- [68] Whicker, M. *Toxic Leaders: When Organizations Go Bad*. Westport, USA, Quorum Books, 1996.
- [69] Reed, G. E. “Toxic leadership”. *Military review*, 84(4), 67-71, 2004.

- [70] Veldsman, T. “How toxic leaders destroy people as well as organisations”. *The Conversation*. 14, 1-30, 2016.
- [71] Appelbaum, S. H., Roy-Girard, D. “Toxins in the workplace: Affect on organizations and employees. corporate governance”. *The International Journal Of Business In Society*. 7(1),17-28, 2007.
- [72] Ashforth, B. “Petty tyranny in organizations: A preliminary examination of antecedents and consequences”. *Canadian Journal of Administrative Sciences* 14 (2), 126-140, 1997.
- [73] Wilson-Starks, K. Y. “Toxic leadership”. *Transleadership, Inc*, 1, 2003.